

ЖУРНАЛИСТИКА - "ЧЕТВЕРТАЯ" ВЛАСТЬ

Ш.И.Мухаммаджонова

Магистр 1 ступени Университета журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817263>

Аннотация. СМИ рассматриваются не только как средства донесения различной информации до населения различными способами, но и все источники информации относятся к средствам массовой информации. В данной статье информация об основных задачах сферы журналистики и ее четвертой власти будет собрана, проанализирована и рассмотрена на основе достаточных аргументов.

Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, четвертая власть, информационные технологии, служба новостей, предоставление информации.

JOURNALISM IS THE "FOURTH" POWER

Abstract. The media are considered not only as a means of conveying various information to the population in various ways, but all sources of information are related to the mass media. In this article, information about the main tasks of the field of journalism and its fourth power will be collected, analyzed and considered on the basis of sufficient arguments.

Key words: journalism, mass media, fourth power, information technologies, news service, provision of information.

ВВЕДЕНИЕ

«СМИ должны подняться до уровня четвертой власти не на словах, а на деле. Это веление времени, требование наших реформ», — говорит Президент Шавкат Мирзиёев.

Представьте современный мир без средств массовой информации. Что, если вы живете на необитаемом острове без доступа к новостям из внешнего мира? Средства массовой информации существовали всегда, но со временем они развиваются вместе с нашими достижениями в области науки и техники. Некоторые спрашивают: «Объясните, почему СМИ называют четвертой властью?» Это очень просто. Человеческий разум имеет свое влияние, потому что первые три власти (законодательная, судебная и исполнительная) вооружены определенными полномочиями. Они имеют силу закона. СМИ не менее важны, в них доминирует человеческий разум. То есть тот факт, что роль СМИ в развитии общества высоко оценивается и ставится в один ряд с законодательной, исполнительной и контролирующей властью, свидетельствует о большом внимании к ней.

Газеты, журналы и средства массовой информации могут быть названы средствами массовой информации. Их должно быть более 1000 экземпляров. Газеты, библиотеки, форумы, веб-блоги, конференции и подобные источники не относятся к средствам массовой информации.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Почему СМИ называют четвертой властью в обществе? Помимо средства коммуникации, средства массовой информации также являются одним из приемов и средств пропаганды в политической и других сферах жизни. Критическая и беспристрастная реакция на деятельность государственных органов, выявление и

освещение недостатков в различных сферах, актуальных проблем должны быть главным критерием оценки деятельности СМИ.

При этом перед СМИ стоят следующие задачи:

- контролировать события, происходящие в мире;
- выбор и редактирование;
- культурная поддержка;
- политическое и просветительское мнение широкой общественности.

Почему СМИ называют четвертой властью? Потому что медиа-сектор допускает прямое обращение к публике. Они смогут оказывать сильное социально-психологическое влияние на формирование коллективного мнения.

Во всем мире из уважения и благоговения средства массовой информации часто называют четвертой властью, понятие абстрактное и лирическое. Потому что у СМИ нет командного механизма или полномочий для исправления чьих-то ошибок. Например, если организация не выплачивает людям ежемесячную заработную плату, отступает от трудового кодекса или кто-то нарушает закон, она не может его наказать или выдать приказ об исправлении ошибки. Но пресса имеет право привлекать внимание законодательной, исполнительной и судебной власти к проблеме, вопросу или событию.

Хотя термин «четвертая власть» считается абстрактным и лирическим термином, выражающим степень влияния прессы на общественное мнение в обществе, средства массовой информации привлекают внимание общественности к политическим и социальным процессам, происходящим в нашем обществе, и создают чувство сопричастности в ней может проснуться, это его обязанность и он имеет на это право в достаточной мере. В обмен на это право он требует, чтобы в зависимой от него ситуации работали три силы в системе государственного управления, то есть пресса. Если же пресса будет зависеть от трех властей, то развития в стране не будет. В этой ситуации государственная система не может выбраться из коррупционного болота и может прийти в упадок. Тому есть много примеров из истории.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ

В современном мире информационный вакуум не остается пустым. Новости также являются коммерческим продуктом и имеют свой рынок. В этом вопросе у журналистики и обмена информацией свои правила. Нужно, чтобы наши журналисты молниеносно распространяли новости и готовили «материал» для коллег-аналитиков. В вопросах скорости надо не оставлять работу информационным агентствам других стран. Мы должны иметь возможность оценивать политические и социальные процессы, происходящие в нашей стране, и доводить их детали до широкой общественности.

В наши дни в Узбекистане процесс осмысления общественного резонанса проблемы или события, привлекающего внимание многих людей после публикации в прессе, стал одной из важнейших задач, требующих от наших журналистов высокого профессионального мастерства.

Независимые журналистские исследования проводятся узбекскими журналистами, а правовая грамотность населения воспитывается в обмен на доведение до властей подробностей существующих проблем в нашем обществе. В результате становится ясно, что ситуация в нашем обществе будет совершенно иной, чем нынешняя.

В частности, было бы отличным результатом, если бы процесс журналистского расследования регулярно обнародовался. Самое главное, что это послужило бы укреплению их личной гражданской позиции среди представителей нашего народа, что, в свою очередь, выявит коллективное мнение, положительно повлияет на умы нашей молодежи, разовьет добрую мысль, устранил некомпетентность, как многие люди ясно заметили бы. Потому что сегодня природа журналистики и предъявляемые к ней требования изменились.

Даже если работой публициста считается комментирование, редактирование, интерпретация, анализ, обсуждение, дискуссия, дискуссия, обсуждение общественного резонанса, возникшего после сообщения о каком-то событии, общественно-политической или культурно-экономической проблеме, не будем забывать, что сама журналистика стоит на фундаменте журналистики.

ВЫВОД

Любое сообщение или новость, появляющиеся в прессе, не требуют анализа. Потому что, даже если бы она была распространена среди публики, она могла бы остаться вне внимания публики. Однако некоторые новости могут быть не замечены многими людьми в момент их нового распространения, но могут вызвать сильный резонанс в обществе позже под влиянием новостей о каком-то другом событии. А детали социального резонанса необходимо объяснить публике простым народным языком через различные средства массовой информации.

REFERENCES

1. Do'smatov D., qizi Shodiyeva G. N. O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 770-774.
2. Najmiddinovna R. Z. et al. INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 05. – С. 19-21.
3. Shodiyeva G. N. Q. MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 1173-1176.
4. Kizi S. G. N., Tolibovna S. A. Semantic features and new methods of non-standard English //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 24. – №. 17. – С. 2-272.
5. Komilova N. A. COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES //International Scientific and Current Research Conferences. – 2022. – С. 103-106.
6. Komilova N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
7. Abdilkadimovna K. N. Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 112-117.

8. Мирзаахмедович Х. Ғ., Комилова Н. А. ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 6.
9. Shodieva G. N. Q., Rakhmonova M. A. Q. INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 563-566.